

ТВОРЧЕСТВО И ТВОРЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Шодиев Шерзод Шомаатович

Навоийский государственный педагогический институт, преподаватель
математического факультета, независимый исследователь
sherzodshshsh@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390258>

Аннотация. В данной статье рассматривается информация о понятиях креативности и творческой компетентности.

Ключевые слова: креативность, творческая компетентность, способность, процесс.

В процессе творчества человек ищет, наблюдает, проводит исследования и делает логические выводы, анализируя результаты. Одно из требований настоящего времени – использовать творческий подход в каждой работе. Формировать творческий подход у человека необходимо с юных лет. Этого можно достичь путем формирования творческой компетентности личности в ходе образовательного процесса при формировании творческого подхода. Одной из актуальных проблем современного общества, его отдельных элементов и системы образования является формирование творческой компетентности личности. Для этого следует уточнить понятия «творчество» и «творческая компетентность». Рассмотрены определения этих понятий, данные учеными с использованием различных словарей, в том числе философских и психологических.

В том числе американский психолог Элис Пол Торранс: «Творчество — это способность человека выходить за рамки, творца, чувствительность человека к проблемам и поиск путей их решения, способность гибко мыслить и выдвигать новые идеи; чувствительность к несоответствию существующих знаний» дает наиболее полное определение творчества. В определении творчества, данном в психологическом словаре, «Творчество – это деятельность по созданию новых материальных и духовных ценностей, имеющих общественное значение. Оно определяется творческими способностями человека - гибкостью его интеллекта, развитым творческим воображением и интуицией, способностью преодолевать стереотипы, высокой мотивацией к поиску нового, личной потребностью в самореализации. Например, в «Философском словаре» [1] творчество определяется как «процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности». То

есть творчество – это способность человека из материала, представленного реальностью (на основе познания законов объективного мира), создавать новую реальность, удовлетворяющую различные социальные потребности.

Термин «творческая компетентность» впервые был использован американским учёным Джозефом Чилтоном Пирсом и обозначил творческое развитие мира. Понятие «творческая компетентность» определяется как адаптивное применение полученных знаний, готовность самостоятельно наполнять систему знаний, стремление к самосовершенствованию.

Исходя из этого, можно сказать, что творческая компетентность определяется как нахождение оригинальных решений определенных проблем, выявление новых проблем и поиск решений с помощью специальных методов.

В частности, в классификации компетенций, предложенной И.А.Зимней и измененной в виде групп С.М.Коломиецем, «творческая компетентность» определяется следующим образом [2]:

Творческие компетенции:

- найти причины определенных явлений, найти неизвестные связи определенных величин, найти новые подходы к определенным проблемам, определить возможности практического применения законов определенных наук в нетрадиционных ситуациях;

- способность решать нестандартные задачи, в том числе проблемы в областях, внешне далеких от изучаемой области знаний;

- способность выявлять основные противоречия в области исследования, ставить новые задачи и проблемы.

Н.А. Пахтусова определяет профессионально-творческую компетентность как «комплексную характеристику, отражающую готовность педагога к осуществлению эффективной педагогической деятельности на творческом уровне и способность к развитию личностного и профессионального саморазвития» [3].

Отсюда следует, что творчество связано с отражением действительности, законами ее развития и функционирования и представляет собой процесс формирования и решения проблем и нестандартных задач. Творческая компетентность определяется как способность выявлять новые подходы, нестандартные решения, противоречия. В совокупности эти понятия можно трактовать как совокупность знаний и методов деятельности,

необходимых для создания, улучшения и оптимизации материальных и духовных ценностей, отвечающих потребностям общества.

Использованная литература:

1. Философский словарь. URL: <http://enc-dic.com/philosophy>
2. Коломиец С. М. Творческие компетенции студентов социально-экономических специальностей: монография. М.: Изд-во «Перо», 2010. -181 с.
3. Пахтусова Н. А. Профессионально-творческая компетентность как системное качество подготовки будущего педагога // Вестн. Челябинского гос. пед. ун-та. 2010. № 10. -с. 160–166.